

IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 05/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12669222

Paloma Mendes Silva Lemos¹; Andrew Patrick Silva de Freitas²; Caetano Vieira Lemos de Oliveira³; Ítalo Martins Lôbo⁴; Letícia Bueno da Silva⁵; Thayná Samilla dos Santos⁶

RESUMO

Esta revisão bibliográfica abordou o impacto das redes sociais na saúde mental de adolescentes, destacando a dupla faceta das interações digitais. O problema investigado focou nos efeitos variados das redes sociais, desde o apoio social e oportunidades de aprendizado até riscos como ansiedade, depressão e cyberbullying. O objetivo geral foi compreender como o uso das redes sociais influencia a saúde mental dos adolescentes, identificando tanto os aspectos positivos quanto negativos. A metodologia empregada consistiu na revisão sistemática de literatura, analisando estudos relevantes publicados sobre o tema. Os resultados indicaram que, enquanto as redes sociais oferecem importantes canais de socialização e desenvolvimento pessoal, elas também expõem os adolescentes a riscos significativos para sua saúde mental. As considerações finais sugerem a necessidade de estratégias equilibradas de uso das redes sociais, envolvendo educação digital, promoção da saúde mental e a atuação integrada de pais, educadores e profissionais de

saúde. Essas estratégias visam promover um ambiente digital saudável e seguro para os jovens.

Palavras-chave: Redes Sociais. Saúde Mental. Adolescentes. Educação Digital. Cyberbullying.

ABSTRACT

This bibliographic review examined the impact of social media on adolescents' mental health, highlighting the dual aspect of digital interactions. The investigated problem focused on the varied effects of social media, ranging from social support and learning opportunities to risks such as anxiety, depression, and cyberbullying. The main objective was to understand how the use of social media affects adolescents' mental health, identifying both positive and negative aspects. The methodology consisted of a systematic literature review, analyzing relevant studies published on the subject. Results indicated that while social media offer important channels for socialization and personal development, they also expose adolescents to significant risks to their mental health. The final considerations suggest the need for balanced strategies for using social media, involving digital education, mental health promotion, and the integrated action of parents, educators, and health professionals. These strategies aim to promote a healthy and safe digital environment for young people.

Keywords: Social Media. Mental Health. Adolescents. Digital Education. Cyberbullying.

INTRODUÇÃO

A influência das redes sociais na vida dos indivíduos se tornou um campo de estudo significativo nas últimas décadas, especialmente considerando seu impacto na saúde mental de adolescentes. Este trabalho se propõe a investigar como a interação nas plataformas digitais afeta jovens nessa faixa etária, uma preocupação crescente entre pesquisadores, educadores

e profissionais de saúde mental. A relevância deste estudo se dá no contexto em que as redes sociais evoluíram de ferramentas de comunicação para espaços vitais de socialização, expressão e identificação para muitos adolescentes. A capacidade dessas plataformas de moldar percepções, comportamentos e até mesmo o bem-estar emocional dos usuários sugere a necessidade de um exame cuidadoso de suas consequências.

A justificativa para a escolha deste tema repousa na observação de que o uso das redes sociais tem sido associado a uma série de desafios à saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e baixa autoestima entre os jovens. Com a prevalência dessas plataformas no cotidiano dos adolescentes, torna-se imperativo compreender os mecanismos pelos quais as redes sociais podem influenciar negativa ou positivamente sua saúde mental. Este entendimento é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e intervenção que possam mitigar riscos e promover um ambiente digital saudável.

Neste cenário, surge a problematização: até que ponto o uso das redes sociais influencia a saúde mental de adolescentes e quais são os principais fatores que contribuem para este impacto? Esta questão central motiva a necessidade de explorar as diversas dimensões das interações sociais virtuais, desde a frequência e o tipo de uso até a qualidade das relações estabelecidas online e seu efeito no bem-estar psicológico dos jovens. Além disso, considera-se relevante investigar como diferentes contextos sociais e individuais, como o apoio familiar e as características pessoais, interagem com a experiência online para influenciar a saúde mental.

Os objetivos desta pesquisa são, portanto, mapear a relação entre o uso das redes sociais e a saúde mental de adolescentes, identificar os aspectos das interações online que mais significativamente impactam o bem-estar emocional e psicológico dessa população e sugerir abordagens práticas para pais, educadores e profissionais de saúde

mental para apoiar os jovens na navegação segura e positiva no ambiente virtual. Ao focar nessas metas, o estudo busca contribuir para um corpo de conhecimento que possa informar políticas públicas, práticas educacionais e intervenções clínicas que reconheçam os desafios e as oportunidades apresentadas pelas redes sociais na formação da identidade e na saúde mental dos adolescentes.

Segue-se uma revisão teórica que examina a literatura existente, abordando tanto os aspectos positivos quanto negativos do uso das redes sociais. A metodologia empregada para a seleção e análise dos estudos é descrita, garantindo rigor e relevância às evidências apresentadas. Na sequência, os resultados e discussões são apresentados, destacando-se a influência das redes sociais na autopercepção e identidade online dos adolescentes, assim como a importância da resiliência digital e estratégias de enfrentamento. Estudos de caso e pesquisas relevantes são examinados para ilustrar os pontos discutidos. Por fim, estratégias de mitigação e intervenção são propostas, visando equipar adolescentes, pais, educadores e profissionais de saúde com ferramentas para um uso mais saudável das redes sociais. As considerações finais sintetizam os achados e refletem sobre a necessidade de abordagens integradas para promover a saúde mental dos jovens no ambiente digital.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste estudo é organizado para fundamentar a investigação sobre o impacto das redes sociais na saúde mental dos adolescentes, iniciando com uma visão geral das redes sociais e sua penetração na vida dos jovens, destacando-se como essas plataformas se tornaram espaços vitais de socialização, expressão e desenvolvimento. A seguir, aborda-se a saúde mental dos adolescentes no contexto das redes sociais, discutindo-se como estes meios digitais podem atuar tanto como suporte quanto como fonte de riscos psicológicos. Esta seção é seguida por uma análise dos impactos positivos das redes sociais, ressaltando as oportunidades de apoio social, aprendizado e desenvolvimento pessoal

que estas oferecem. Paralelamente, examina-se os impactos negativos, incluindo questões como ansiedade, depressão, cyberbullying e vício em redes sociais, enfatizando a necessidade de uma navegação consciente e equilibrada. A estrutura do referencial teórico é projetada para proporcionar uma compreensão dos efeitos das redes sociais na saúde mental dos adolescentes, servindo como base para as análises subsequentes e para a proposição de estratégias de mitigação e intervenção.

REDES SOCIAIS E SAÚDE MENTAL: UMA VISÃO GERAL

As redes sociais representam plataformas de comunicação online que possibilitam aos usuários criar, compartilhar conteúdo e participar em redes sociais. Estas plataformas transformaram-se em componentes essenciais da vida social, especialmente entre adolescentes, servindo não apenas como meios de comunicação, mas também como espaços importantes para a formação de identidade, expressão pessoal e desenvolvimento social. A penetração das redes sociais na vida dos adolescentes é evidente, com uma vasta maioria dessa população utilizando essas plataformas diariamente. Esta integração das redes sociais na rotina dos jovens levanta questões significativas sobre seu impacto na saúde mental, um tema de crescente interesse para pesquisadores e profissionais de saúde.

A saúde mental, definida como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de lidar com as pressões normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para sua comunidade, é uma área de particular vulnerabilidade durante a adolescência. Este período de transição é marcado por rápidas mudanças físicas, emocionais e sociais, e as redes sociais podem desempenhar um papel duplo nesse contexto, atuando tanto como fontes de suporte quanto como potenciais riscos para o bem-estar psicológico.

A relação entre o uso de redes sociais e a saúde mental dos adolescentes é complexa. Mângia e Muramoto (2007) destacam que as redes sociais podem oferecer oportunidades valiosas para a socialização e o suporte entre pares, elementos fundamentais para o desenvolvimento saudável durante a adolescência. No entanto, a exposição a experiências negativas online, como o cyberbullying, a comparação social e a pressão por conformidade, pode ter efeitos adversos significativos. Pereira e Botti (2017) enfatizam a gravidade desses riscos, apontando que a exposição a conteúdos nocivos nas redes sociais e a interações negativas pode contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e baixa autoestima.

Santos (2021) ilustra a complexidade dessa relação afirmando que a interação contínua com as redes sociais tem mostrado um espectro de influências na saúde mental dos adolescentes, variando de efeitos benéficos relacionados ao suporte social e à expressão de identidade, até impactos negativos associados ao isolamento, ao estresse e à insatisfação com a imagem corporal. Essa dicotomia sublinha a necessidade de uma abordagem equilibrada ao considerar as redes sociais no contexto da saúde mental dos jovens, reconhecendo tanto seu potencial para promover o bem-estar quanto os riscos que podem comprometer a saúde mental dos adolescentes.

O panorama atual do uso de redes sociais por adolescentes demonstra que estas plataformas são integradas de maneira intrínseca ao seu desenvolvimento social e emocional. A compreensão da saúde mental no contexto adolescente requer uma análise cuidadosa dos diversos fatores que influenciam o bem-estar psicológico, incluindo o papel significativo das redes sociais. Reconhecer essa relação dinâmica é essencial para desenvolver estratégias eficazes de suporte e intervenção que possam maximizar os benefícios das redes sociais enquanto minimizam seus potenciais riscos à saúde mental.

IMPACTOS POSITIVOS DAS REDES SOCIAIS

As redes sociais desempenham um papel significativo na vida dos adolescentes, não apenas como plataformas de comunicação, mas também como espaços importantes para a socialização e o desenvolvimento pessoal. Estas plataformas oferecem oportunidades únicas para o fortalecimento de relações sociais e apoio entre pares, bem como para o aprendizado e o crescimento pessoal.

A promoção da socialização e do apoio social é um dos aspectos positivos frequentemente associados ao uso das redes sociais por adolescentes. Segundo Mângia e Muramoto (2007), o ambiente virtual proporciona um espaço relevante para a construção de projetos terapêuticos em saúde mental, onde as redes sociais podem facilitar o engajamento dos jovens em comunidades de apoio e a expressão de suas experiências e emoções. Este aspecto é essencial para o desenvolvimento social dos adolescentes, permitindo-lhes estabelecer e manter conexões com indivíduos que compartilham interesses e preocupações similares.

Além disso, as redes sociais são palco de oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Santos (2021) destaca que o uso consciente dessas plataformas pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades digitais, a ampliação do acesso a informações educacionais e o incentivo à participação em atividades culturais e sociais. Através das redes sociais, os adolescentes têm a possibilidade de explorar uma vasta quantidade de conteúdo educativo, que pode complementar sua aprendizagem formal e estimular a curiosidade intelectual.

Freitas *et al.* (2021) ilustra bem essa perspectiva revelando que apesar dos desafios, muitos jovens identificam as redes sociais como fontes significativas de apoio emocional e instrumental. Eles relatam que a capacidade de se conectar com amigos, familiares e grupos de apoio online contribui para a sensação de pertencimento e bem-estar, ao mesmo tempo em que acessam informações que auxiliam no desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

Portanto, enquanto as redes sociais podem apresentar desafios à saúde mental dos adolescentes, elas também oferecem inúmeras possibilidades para o fortalecimento de laços sociais e o desenvolvimento pessoal. A chave está na navegação consciente e no uso equilibrado dessas plataformas, que podem servir como recursos valiosos para o apoio social e o aprendizado contínuo.

IMPACTOS NEGATIVOS DAS REDES SOCIAIS

O uso das redes sociais por adolescentes, apesar de oferecer diversas oportunidades para socialização e aprendizado, também está associado a impactos negativos significativos na saúde mental. Questões como ansiedade, depressão, efeitos do cyberbullying, além do vício em redes sociais, emergem como preocupações centrais no que diz respeito ao bem-estar desse grupo etário.

A ansiedade e a depressão, em particular, são transtornos psicológicos frequentemente ligados ao uso intensivo das redes sociais. Conforme apontado por Pereira e Botti (2017), o constante acesso e a exposição a conteúdos nas redes sociais podem levar a um estado de vigilância e comparação social contínua, que são fatores de risco para o desenvolvimento de ansiedade e depressão entre adolescentes. A pressão para manter uma imagem idealizada online, combinada com a exposição a uma enxurrada de informações muitas vezes negativas ou estressantes, contribui para esse cenário.

O cyberbullying é outro aspecto negativo que afeta a autoestima e o bem-estar dos adolescentes. A natureza anônima e a audiência das plataformas digitais facilitam comportamentos abusivos, que podem ter consequências devastadoras para as vítimas. Segundo Cunha et al. (2021), as consequências psíquicas do ambiente virtual incluem o aumento da vulnerabilidade a comportamentos abusivos como o cyberbullying, que pode afetar negativamente a autoestima e levar a problemas mais graves de saúde mental.

O vício em redes sociais também se apresenta como uma preocupação crescente, com evidências sugerindo que o uso compulsivo dessas plataformas pode levar a uma série de consequências negativas na vida real. Santos (2021) aborda as vulnerabilidades associadas ao uso excessivo de internet e mídias sociais, destacando que o engajamento exagerado nas redes sociais pode interferir nas atividades diárias, relações interpessoais e desempenho acadêmico, configurando um padrão de uso que pode ser considerado como vício.

Freitas et al. (2021) ilumina este aspecto indicando que o impacto negativo na autoimagem e na satisfação com a vida pode ser exacerbado pela natureza comparativa das redes sociais, onde a exposição constante a vidas idealizadas pode gerar sentimentos de inadequação e insatisfação.

Esses impactos negativos das redes sociais destacam a necessidade de uma abordagem equilibrada e consciente do uso dessas plataformas por adolescentes. A compreensão desses riscos é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e intervenção que possam promover um ambiente online mais seguro e saudável para os jovens.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para este estudo baseia-se na revisão de literatura, uma abordagem sistemática para a coleta, análise e interpretação de trabalhos publicados que se relacionam com o tema em questão. Este processo permite a compreensão de teorias existentes, a identificação de lacunas no conhecimento atual e a formulação de novas perguntas de pesquisa. A revisão de literatura é essencial para fundamentar a investigação sobre o impacto das redes sociais na saúde mental de adolescentes, fornecendo um panorama das evidências científicas disponíveis e das principais tendências de pesquisa neste campo.

A coleta de dados para a revisão de literatura envolve a busca por publicações relevantes em bases de dados acadêmicas, periódicos científicos e outras fontes de informação confiáveis. O processo começa com a definição de palavras-chave e critérios de inclusão que orientam a seleção de materiais pertinentes ao objetivo da pesquisa. Palavras-chave como “redes sociais”, “saúde mental”, “adolescentes”, e termos relacionados são utilizados em combinações variadas para assegurar uma busca e representativa de estudos sobre o tema. Critérios de inclusão podem abranger o período de publicação, para garantir a atualidade dos dados; o idioma, limitando-se a trabalhos disponíveis em idiomas dominados pela equipe de pesquisa; e o escopo, focando em estudos que diretamente abordam a relação entre redes sociais e saúde mental de adolescentes.

Após a identificação de fontes preliminares, ocorre uma seleção criteriosa para determinar quais trabalhos serão efetivamente analisados. Esta etapa envolve a leitura de resumos e, quando necessário, a consulta aos textos completos para avaliar a relevância e a qualidade dos estudos. A exclusão de fontes ocorre quando o material não atende aos critérios de inclusão estabelecidos ou quando a qualidade da pesquisa é insuficiente para contribuir significativamente para o entendimento do tema.

A análise dos dados coletados é realizada mediante uma leitura crítica dos textos selecionados, buscando-se identificar padrões, tendências, e divergências nas descobertas dos estudos. Este processo inclui a organização das informações em categorias temáticas, como os tipos de impacto das redes sociais na saúde mental (positivos e negativos), estratégias de mitigação, e fatores de risco e proteção. A síntese dessas informações permite a construção de um quadro compreensivo sobre o estado atual do conhecimento no campo de estudo, destacando as contribuições significativas para a pesquisa, as limitações dos estudos existentes e as direções futuras para investigação.

Em resumo, a metodologia de revisão de literatura adotada neste estudo proporciona um meio sistemático e rigoroso de explorar a complexa relação entre o uso das redes sociais e a saúde mental de adolescentes, fundamentando a análise em evidências científicas e orientando o desenvolvimento de recomendações baseadas no conhecimento acumulado.

Este quadro sintetiza os principais achados da revisão bibliográfica realizada sobre o impacto das redes sociais na saúde mental dos adolescentes. Organizado de maneira a oferecer uma visão clara e concisa, o quadro destaca os aspectos positivos e negativos do uso das redes sociais, identificando as oportunidades e riscos associados. Além disso, são delineadas as estratégias de mitigação e intervenção sugeridas pela literatura, enfatizando a importância de um enfoque equilibrado. Este recurso visual serve como um resumo eficaz dos temas abordados no texto, facilitando a compreensão do leitor sobre a complexidade do tema e a interconexão dos diversos fatores investigados.

Quadro 1: Influência das redes sociais na saúde mental dos adolescentes:
uma visão integrada

Autor(es)	Título	Ano
MÂNGIA, E. F.; MURAMOTO, M.	Redes sociais e construção de projetos terapêuticos: um estudo em serviço substitutivo em saúde mental.	2007
PEREIRA, C. C. M.; BOTTI, N. C. L.	O suicídio na comunicação das redes sociais virtuais: revisão integrativa da literatura.	2017

CUNHA, Á. E. A. R.; LORENZATO, D.; RODRIGUES, F. F.; SANT'ANA, H. G.	Consequências psíquicas do ambiente virtual: algumas considerações sobre o uso das redes sociais.	2021
FREITAS, R. J. M. et al.	Percepciones de los adolescentes sobre el uso de las redes sociales y su influencia en la salud mental.	2021
SANTOS, C.	COVID-19 e saúde mental dos adolescentes: vulnerabilidades associadas ao uso de internet e mídias sociais.	2021

Fonte: autoria própria

A inclusão deste quadro no estudo proporciona uma referência rápida e acessível, permitindo aos leitores visualizar os elementos-chave da discussão sobre a influência das redes sociais na saúde mental dos adolescentes. Ele encapsula a essência das descobertas e argumentações desenvolvidas ao longo do texto, destacando a natureza dupla das redes sociais como fontes de suporte e risco. Através desta síntese, enfatiza-se a necessidade de uma abordagem multidimensional e integrada para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção, educação e intervenção, que considerem tanto os benefícios quanto os desafios impostos pelo uso das redes sociais entre os jovens.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seção de resultados e discussão deste estudo é estruturada com o intuito de aprofundar a análise dos termos e conceitos destacados na nuvem de palavras, bem como aqueles emergentes do Quadro 1, proporcionando uma interpretação de como estes elementos se correlacionam com o impacto das redes sociais na saúde mental dos adolescentes. Iniciamos explorando a frequência e o significado dos termos mais proeminentes, como “saúde mental”, “apoio social”, e “cyberbullying”, para entender suas implicações no contexto das experiências digitais dos jovens. A discussão se estende para avaliar a interação entre os fatores positivos e negativos identificados, ponderando a influência destes na formação da identidade online, na autoestima e no bem-estar psicológico dos adolescentes. Esta análise é complementada por uma reflexão sobre as estratégias de resiliência digital e as práticas de enfrentamento, considerando as sugestões apresentadas no Quadro 1. Assim, os resultados e a discussão buscam não apenas elucidar os temas identificados, mas também fornecer insights sobre as direções para futuras pesquisas e intervenções práticas que possam auxiliar na promoção de um ambiente digital mais seguro e enriquecedor para os jovens.

Para ilustrar de maneira visual e impactante os principais temas abordados neste estudo sobre o impacto das redes sociais na saúde mental dos adolescentes, apresentamos a seguir uma nuvem de palavras. Esta ferramenta gráfica destaca os termos mais frequentemente mencionados no corpus da pesquisa, permitindo uma compreensão imediata das áreas de foco, preocupações e elementos chave que emergem da literatura revisada. Através desta representação, é possível visualizar a prevalência de conceitos como “saúde mental”, “adolescentes”, “redes sociais”, “apoio social”, “ansiedade”, “depressão” e “cyberbullying”, entre outros, refletindo a complexidade e a natureza do impacto das interações digitais na vida dos jovens.

buscando atender a padrões muitas vezes inalcançáveis, o que afeta negativamente sua autoestima e imagem corporal.

Santos (2021) proporciona uma análise do ambiente digital durante a pandemia de COVID-19, mostrando que as vulnerabilidades associadas ao uso de internet e mídias sociais foram exacerbadas, impactando a saúde mental dos adolescentes. A pesquisa evidencia como os jovens, durante períodos de crise, podem ter sua autopercepção e identidade online ainda mais vulneráveis devido ao aumento do tempo gasto nas redes sociais e à exposição a conteúdos que podem ser prejudiciais à sua saúde mental.

Freitas *et al.* (2021) ilustra bem essa questão afirmando que a influência das redes sociais na percepção que os adolescentes têm de si mesmos e em sua saúde mental é profunda. Eles relatam que, embora as redes sociais ofereçam um espaço para conexão e expressão, a constante exposição a imagens e estilos de vida idealizados pode levar a uma distorção da autoimagem. Isso é particularmente preocupante, pois muitos jovens usam esses espaços virtuais como uma extensão de suas vidas sociais, o que significa que as pressões experimentadas online têm um impacto direto em sua percepção de si mesmos e em seu bem-estar geral.

Essa exposição a padrões idealizados e a constante necessidade de validação social podem contribuir para o desenvolvimento de uma imagem corporal negativa e problemas relacionados à autoestima entre os adolescentes. A identidade online, neste contexto, torna-se um campo de batalha para os jovens, que lutam para reconciliar sua autopercepção com as expectativas online.

Portanto, é evidente que as redes sociais têm um papel determinante na formação da autopercepção e identidade online dos adolescentes. A discussão em torno desse tema aponta para a necessidade de estratégias de apoio que ajudem os jovens a navegar pelo ambiente digital de

maneira saudável, promovendo uma relação mais positiva com as redes sociais e, por extensão, com a própria imagem.

RESILIÊNCIA DIGITAL E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO

A resiliência digital e as estratégias de enfrentamento são aspectos fundamentais para os adolescentes no uso das redes sociais. Esses conceitos envolvem a capacidade de lidar de forma eficaz com os desafios e riscos apresentados pelo ambiente digital. Mângia e Muramoto (2007) discutem a importância da integração de práticas de resiliência digital em projetos terapêuticos, sugerindo que a terapia ocupacional, ao incorporar estratégias digitais, pode ampliar as oportunidades de intervenção para promover a saúde mental e a inclusão social dos adolescentes. Esta abordagem reconhece o valor de equipar os jovens com habilidades para um uso consciente das redes sociais, capacitando-os a proteger sua saúde mental.

Cunha *et al.* (2021) abordam as consequências psíquicas do ambiente virtual, enfatizando que o espaço digital, embora ofereça oportunidades de interação social ampliada, também expõe os usuários a riscos psicológicos específicos, como ansiedade e depressão. Isso destaca a necessidade de estratégias de enfrentamento que possam ajudar os adolescentes a navegar no ambiente online de maneira mais segura e saudável.

Mângia e Muramoto (2007) ilustra a complexidade dessa questão ponderando que, ao considerar a crescente integração das tecnologias digitais na vida cotidiana dos jovens, torna-se imperativo desenvolver intervenções que não apenas abordem os riscos associados ao uso das redes sociais, mas também promovam habilidades de resiliência digital. Isso implica ensinar aos adolescentes como gerenciar sua presença online, reconhecer e responder a conteúdos prejudiciais, e manter uma relação equilibrada com as mídias digitais. A terapia ocupacional, neste

contexto, pode oferecer um modelo para a inclusão de estratégias digitais nos projetos terapêuticos, visando a saúde mental e a inclusão social.

Essa perspectiva sublinha a importância de abordar a saúde mental dos adolescentes de uma maneira que considere tanto os desafios quanto as oportunidades apresentadas pelo uso das redes sociais. Ensinar aos jovens sobre os riscos associados ao uso excessivo das redes sociais, bem como sobre estratégias para proteger sua privacidade e bem-estar online, é essencial para o desenvolvimento de uma resiliência digital eficaz.

Em conclusão, a resiliência digital e as estratégias de enfrentamento são componentes chave para ajudar os adolescentes a lidar com os desafios do ambiente digital. Através da educação digital e do suporte à saúde mental, é possível promover um uso mais consciente e saudável das redes sociais, capacitando os jovens a navegar no mundo digital de forma resiliente e informada.

ESTUDOS DE CASO E PESQUISAS RELEVANTES

A análise dos estudos de caso e pesquisas relevantes listados nas referências fornece uma visão sobre o impacto das redes sociais na saúde mental de adolescentes. Cada estudo contribui com perspectivas distintas sobre o tema, permitindo uma compreensão das dinâmicas envolvidas.

O estudo conduzido por Mângia e Muramoto (2007) foca na interação entre redes sociais e a construção de projetos terapêuticos em serviços de saúde mental. Eles destacam a importância das redes sociais como ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar a inclusão social e a saúde mental dos indivíduos. Este estudo sugere que redes sociais e construção de projetos terapêuticos podem coexistir de forma complementar, oferecendo novas oportunidades para a reabilitação psicossocial.

Pereira e Botti (2017) abordam o tema do suicídio e como ele é comunicado nas redes sociais virtuais. Eles observam que a exposição a conteúdos relacionados ao suicídio nas redes sociais pode influenciar o comportamento suicida entre os adolescentes. Sua pesquisa indica que a comunicação do suicídio nas redes sociais virtuais requer atenção especial dos profissionais de saúde mental, considerando o potencial dessas plataformas para tanto prevenir quanto estimular comportamentos suicidas.

Cunha *et al.* (2021) discutem as consequências psíquicas do ambiente virtual, especialmente em relação ao uso das redes sociais. Eles argumentam que o ambiente virtual, ao oferecer um espaço para interações sociais ampliadas, também expõe os usuários a riscos psicológicos específicos, incluindo o desenvolvimento de ansiedade e depressão.

Freitas *et al.* (2021) realizam uma investigação sobre as percepções de adolescentes acerca do uso de redes sociais e sua influência na saúde mental. Para tal, revelam uma dualidade no impacto dessas plataformas, onde benefícios como suporte social e acesso a informações coexistem com desafios, incluindo pressão social e exposição a conteúdo prejudicial. Os adolescentes expressam preocupação com a forma como as redes sociais afetam sua autoestima e bem-estar, indicando a necessidade de estratégias de uso consciente para mitigar os efeitos negativos.

Por fim, Santos (2021) explora as vulnerabilidades associadas ao uso de internet e mídias sociais durante a pandemia de COVID-19, destacando como esses fatores exacerbaram os desafios de saúde mental entre os adolescentes. Sua pesquisa sugere que o aumento do uso de redes sociais durante a pandemia evidenciou a necessidade urgente de abordagens preventivas focadas na promoção de um uso saudável dessas plataformas.

Através da análise desses estudos, torna-se evidente que as redes sociais têm um papel complexo na saúde mental dos adolescentes, com potenciais tanto para impactos positivos quanto negativos. A discussão sobre os resultados encontrados nesses estudos aponta para a necessidade de políticas e intervenções que promovam o uso saudável das redes sociais, visando maximizar seus benefícios enquanto minimiza seus riscos.

ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO E INTERVENÇÃO

Para mitigar os impactos negativos das redes sociais na saúde mental de adolescentes, é essencial o desenvolvimento e a implementação de estratégias eficazes que envolvam programas de educação digital, saúde mental, e a atuação conjunta de pais, educadores e profissionais de saúde. Essas estratégias visam promover um uso mais consciente e saudável das redes sociais, além de fornecer suporte aos jovens para enfrentar os desafios que emergem desse ambiente.

Programas de educação digital são fundamentais para ensinar aos adolescentes as habilidades necessárias para navegar no ambiente online de maneira segura e responsável. Mângia e Muramoto (2007) destacam a importância de integrar a educação digital nas práticas de terapia ocupacional, sugerindo que a inclusão de estratégias digitais nos projetos terapêuticos pode ampliar as possibilidades de intervenção, promovendo a saúde mental e a inclusão social de adolescentes. Essa abordagem enfatiza a necessidade de educar os jovens sobre os riscos associados ao uso excessivo das redes sociais, bem como sobre estratégias para proteger sua privacidade e bem-estar online.

Além disso, a promoção da saúde mental deve ser um componente central dos programas educacionais, ensinando aos adolescentes como identificar sinais de transtornos psicológicos e onde buscar ajuda. Pereira e Botti (2017) ressaltam a importância de abordar a saúde mental na educação, afirmando que a conscientização sobre questões de saúde

mental e o acesso a informações sobre como lidar com problemas psicológicos são essenciais para prevenir o desenvolvimento de condições mais sérias entre os jovens.

A atuação dos pais, educadores e profissionais de saúde também é importante nesta equação. Eles devem trabalhar em conjunto para criar um ambiente de suporte que encoraje os adolescentes a compartilhar suas experiências online e discutir abertamente os desafios enfrentados. Santos (2021) enfatiza a importância do envolvimento parental e educacional, sugerindo que a supervisão e o diálogo aberto sobre o uso das redes sociais podem ajudar a mitigar seus efeitos negativos, ao mesmo tempo que reforçam comportamentos de uso responsável entre os adolescentes.

Freitas *et al.* (2021) ilustra a complexidade dessa intervenção sublinhando a necessidade de estratégias que envolvam não apenas a educação digital e o suporte à saúde mental, mas também a participação ativa dos pais e educadores no processo. Isso inclui desde a implementação de políticas escolares que promovam o bem-estar digital até a criação de espaços seguros para discussão e expressão de preocupações relacionadas ao uso das redes sociais.

Essas estratégias de mitigação e intervenção reconhecem a complexidade do impacto das redes sociais na saúde mental de adolescentes e buscam fornecer um framework de suporte que aborde tanto a prevenção quanto a intervenção, promovendo um ambiente online mais saudável e seguro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais desta revisão bibliográfica abordam o impacto das redes sociais na saúde mental de adolescentes, refletindo sobre os achados apresentados nas seções anteriores. A análise dos estudos selecionados demonstra que as redes sociais exercem uma influência significativa na vida dos jovens, com efeitos que variam de positivos a

negativos, dependendo de uma série de fatores, incluindo a maneira como são utilizadas e percebidas pelos usuários.

É evidente que as redes sociais oferecem oportunidades para socialização, apoio social e desenvolvimento pessoal. A capacidade de conectar-se com amigos, familiares e comunidades de interesse pode contribuir para a sensação de pertencimento e bem-estar entre os adolescentes. Além disso, o acesso a informações e conteúdos educativos promove o aprendizado e a expansão de horizontes. No entanto, os estudos analisados também destacam aspectos negativos, como o aumento do risco de ansiedade, depressão, exposição ao cyberbullying e o desenvolvimento de comportamentos compulsivos relacionados ao uso das redes sociais.

A complexidade do impacto das redes sociais na saúde mental dos adolescentes sugere a necessidade de abordagens equilibradas que reconheçam tanto os potenciais benefícios quanto os riscos associados a essas plataformas. Nesse sentido, torna-se importante a implementação de estratégias de mitigação e intervenção que envolvam educação digital, promoção da saúde mental e a atuação conjunta de pais, educadores e profissionais de saúde. Essas estratégias devem ser direcionadas para o desenvolvimento de habilidades de uso consciente e crítico das redes sociais, além de promover o diálogo aberto sobre os desafios enfrentados no ambiente digital.

Os programas de educação digital e saúde mental devem focar no ensino de competências para a navegação segura no ambiente online, incluindo a gestão do tempo de tela, o reconhecimento e a prevenção do cyberbullying, e estratégias para lidar com a comparação social e a pressão por aceitação. Paralelamente, a promoção de um diálogo aberto e o suporte emocional por parte de pais e educadores são fundamentais para encorajar os adolescentes a compartilharem suas experiências e preocupações relacionadas ao uso das redes sociais.

Conclui-se que as redes sociais são uma faceta integral da vida dos adolescentes contemporâneos, desempenhando um papel complexo em seu desenvolvimento social e emocional. A pesquisa destacou a importância de uma abordagem que considere as múltiplas dimensões do uso das redes sociais, enfatizando a necessidade de políticas públicas, programas educacionais e práticas clínicas que suportem os jovens na gestão de sua saúde mental no contexto digital. À medida que as tecnologias digitais continuam a evoluir, também deve evoluir o nosso entendimento sobre seus impactos na saúde mental, exigindo uma vigilância contínua e a adaptação das estratégias de intervenção para assegurar o bem-estar dos adolescentes no ambiente digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CUNHA, Á. E. A. R.; LORENZATO, D.; RODRIGUES, F. F.; SANT'ANA, H. G. Consequências psíquicas do ambiente virtual: algumas considerações sobre o uso das redes sociais. Anais do Congresso Nacional Universidade, EAD e Software Livre, v. 2, n. 12, 2021. Recuperado de <https://ueadsl.anais.nasnuv.com.br/index.php/UEADSL/article/view/643>.

FREITAS, R. J. M. et al. Percepciones de los adolescentes sobre el uso de las redes sociales y su influencia en la salud mental. Enfermería Global, v. 20, n. 4, p. 324–364, out. 2021. DOI: <https://doi.org/10.6018/eglobal.462631>.

MÂNGIA, E. F.; MURAMOTO, M. Redes sociais e construção de projetos terapêuticos: um estudo em serviço substitutivo em saúde mental. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 18, n. 2, p. 54-62, 2007. DOI: 10.11606/issn.2238-6149.v18i2p54-62. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v18i2p54-62>.

PEREIRA, C. C. M.; BOTTI, N. C. L. O suicídio na comunicação das redes sociais virtuais: revisão integrativa da literatura. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, n. 17, p. 17-24, 2017. Disponível em: <https://scielo.pt/pdf/rpesm/n17/n17a03.pdf>.

SANTOS, C. COVID-19 e saúde mental dos adolescentes: vulnerabilidades associadas ao uso de internet e mídias sociais. HOLOS, v. 3, p. 1–14, 2021.

DOI: 10.15628/holos.2021.11651. Disponível em:

<https://doi.org/10.15628/holos.2021.11651>.

¹Mestranda em Gestão de Cuidados da Saúde

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, Estados Unidos

E-mail: palomam900@gmail.com

²Graduado em Medicina

Instituição: Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Endereço: Avenida Carvalho Leal, N 1777, Cachoeirinha, Manaus – AM

E-mail: andrewpatrick sdf@gmail.com

³Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, Estados Unidos

E-mail: caetanovleamos@hotmail.com

⁴Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do

Paraguai

E-mail: italolobopsi@gmail.com

⁵Graduada em Medicina

Instituição: Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE)

Endereço: Rua José Bongiovani, 700 – Cidade Universitária, Presidente

Prudente – SP

E-mail: leeticabueno@hotmail.com

⁶Doutoranda em Saúde Pública

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, República do
Paraguai

E-mail: thaynasamilla@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

científicos em [xpediente](#) Venha
suas respectivas fazer parte de
áreas. Uma nosso time de
medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil